

QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI

Baxtiyar Tilavaldiyev, Bekali Ashiraliyev
Farg'ona politexnika instituti, katta o'qituvchi, Farg'ona sh., O'zbekiston,
E-mail: bahtiyar57@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligidagi innovatsion jarayonlarning xususiyatlari, shuningdek, O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda innovatsion jarayonlarning o'rni ko'rib chiqiladi. Qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlarini rivojlantirish davrida fan, texnika va ilg'or tajriba yutuqlarini o'rganib ular asosida ishlab chiqarishni uzluksiz yangilash imkonini beruvchi innovatsion jarayonlar asosida ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni jadallashtirish zarurati vujudga kelganligiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, qishloq xo'jaligida innovatsiyalar, sun'iy intellekt (SI), erlarni o'g'itlash, dronlar, aqlli tizimlardan foydalanish, urug'larni ekish, ob-havo nazorati.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11050288>

Kirish

Yangi qishloq xo'jaligi texnologiyalari qatoriga qishloq xo'jaligi texnikasi, robototexnika, kompyuterlar, sun'iy yo'ldoshlar, dronlar, mobil qurilmalar va dasturiy ta'minotlar to'plami kiradi. Hozirgi ma'lumotlar tayangan holda shuni aytish mumkinki, sun'iy intellektdan (SI) foydalanish qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning yana bir misoli bo'lib qolmoqda.

Qishloq xo'jaligi texnologiyalari: qishloq xo'jaligida innovatsiyalar va TOP texnologiyalar samaradorligi, qishloq xo'jaligi texnologiyalari istiqbolining bugungi kungi yangi yo'nalishdir. Raqamli texnologiyalarning qishloq xo'jaligida keng joriy etilishi kelgusi besh yil ichida ishlab chiqarishning sezilarli darajada oshishiga olib kelishi kutilmoqda.

Qishloq xo'jaligi texnologiyasi yoki agrotexnologiya (AgroTech) —deganda qishloq xo'jaligi, bog'dorchilik, suv xo'jaliklarida, samaradorlik va rentabellikni yuqori darajaga ko'tarish va zamonaviy texnologiyaldan foydalanib hosildorlikni oshirishlar ko'zda tutiladi. Agrotexnologiya (AgroTech) quyidagi vazifalarni bajaradi:

Ma'lumotlar to'plash: masalan, yoqilg'i sarfi, maxsus texnikaning ish vaqti, ekinlarni bashorat qilish, chorva hayvonlarning mahsuldorligi.

Boshqaruvni avtomatlashtirish: chorvachilik, o'simlikshunoslik, oziq-ovqat ishlab chiqarishdagi jarayonlarni nazorat qilish. Ishlab chiqarishda qo'l mehnatini kamaytirish, inson omilini bartaraf etish, xavfsizlikni oshirish. Xarajatlarni optimallashtirish va xo'jaliklarning samaradorligini oshirishga qaratilgan.

O'zbekistonda hozirgi kunda qishloq xo'jaligi sektori texnologiyalari chet el texnologiyalariga moslab joriy etilmoqda. Katta qishloq xo'jalik tashkilotlari yangi yechimlarni joriy qilayotganligi sababli, o'rta va kichik fermer xo'jaliklari ham ularni soddalashtirilgan shaklda qabul qilishmoqda.

Agrobiznesda sun'iy intellekt (SI) qo'llanilishi tufayli qishloq xo'jaligi sohasida "aqlli fermalar" paydo bo'ldi. SI yordamida qishloq xo'jaligi texnologiyalari, qishloq xo'jaligi hayvonlari va o'simliklarining holatini baholashi, hosildorlikni nazorat qilishi va iqlim o'zgarishi haqida ogohlantiruvchi habarlar olish mumkin.

Fermerlar sun'iy intellektdan foydalangan holda ishlab chiqarish jarayonlarini onlayn kuzatishi va paydo bo'lgan muammolarni tez bartaraf etishlari mumkin. Yaqin kelajakda quyidagilar paydo bo'lishi mumkin: aqlli traktorlar, qishloq xo'jaligi robotlari, avtonom fermalar va boshqalar.

Metodlar

Internet uskunalari ([inglizcha](#): internet of things, IoT) va sensorlar zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning yordami bilan biz tuproq, ob-havo, o'simliklar va hayvonlarning holati haqida ma'lumotlarni to'plashimiz va tahlil qilishimiz mumkin.

Bu bizga o'sayotgan jarayonlarni optimallashtirish va hosildorlikni oshirish imkonini beradi. Qishloq xo'jaligi erlarini o'g'itlash, urug'lar va o'simliklarni himoya qilish vositalaridan samarali foydalanishni o'z ichiga oladi.

O'g'itlarni aniq sepish uchun o'simliklar haqida ma'lumot to'playdigan va kerakli sepiladigan o'g'it miqdorini hisoblaydigan maxsus qurilmalar qo'llaniladi. Bundan tashqari, aniq o'g'it talabini aniqlash uchun kimyoviy usullar ham qo'llaniladi.

Uchuvchisiz uchish apparatlari. Qishloq xo'jaligi erlarining holati to'g'risida ma'lumot to'plash uchun uchuvchisiz uchish apparatlari qo'llaniladi, ular hozirgi kunda dronlar sifatida yahshi tanilgan.

Dalalar ustida uchib yurgan agrodronlar yerlar relyefi, maydoni va tuproq xususiyatlari haqida ma'lumotlarni to'playdi. Olingan ma'lumotlar asosida 3D model va hududning fotografik rejasi (ortomozaik) tuziladi.

Ekologik toza texnologiyalar. Zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalari atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga qaratilgan. Bunda ekologik toza o'g'it va pestitsidlar, energiya tejovchi texnologiyalardan foydalanish kiradi.

Aqlli fermerlik tizimlaridan foydalanish. Qishloq xo'jaligi sohasidagi asosiy tendentsiyalardan biri aqlli tizimlardan foydalanishga aylandi. Bunga avtomatik sug'orish va tuproq holatini kuzatish kabi avtomatlashtirilgan jarayonlar kiradi. Ushbu innovatsiyalar fermerlarga atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish bilan birga, vaqt va resurslarni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

Aqlli raqamli fermerlikni rivojlantirish bilan biz davomiy taraqqiyot va innovatsiyalarni kutishimiz mumkin. Kelajakda yanada ilg'or avtomatlashtirish tizimlari, yangi sensorlar va IoT qurilmalari paydo bo'ladi, analitik va sun'iy intellekt yanada aniqroq va samaraliroq bo'ladi.

Qishloq xo'jaligi texnikasini raqamli nazorat qilish. Qishloq xo'jaligi texnikasini nazorat qilish muvaffaqiyatli dehqonchilikning muhim tarkibiy qismidir. Raqamli nazorat qishloq xo'jaligi texnikalari va transportlarning, sun'iy yo'ldosh monitoringi, yoqilg'i sarfini, haydovchi harakatlarini, asboblar va dalada erlarga ishlov berishni nazorat qilish, shuningdek, uskunaning ishlashi va samaradorligi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishlarni o'z ichiga oladi.

Shuningdek qishloq xo'jaligi texnikasini raqamli nazorat qilish uskunalardan foydalanish samaradorligini oshirishga, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xarajatlarini kamaytirishga va foydalanish xavfsizligini oshirishga yordam beradi.

Dalalarni qayta ishlashni nazorat qilish. Qishloq xo'jaligi ishlarini olib borishda dalalarni qayta ishlash sifati darajasini nazorat qilib borish juda muhim ahamiyatga egadir.

Zamonaviy asbob-uskunalar va GPS\GLONASS tizimlari GPS\GLONASS qishloq xo'jaligi texnikalarni monitoring qilish uskunalari qanchalik samarali ishlashini ko'rish imkonini beradi. Uskunalarni sun'iy yo'ldosh orqali monitoring qilish har qanday qishloq xo'jaligi korxonasi uchun asosiy boshqaruv yechimidir.

Bugungi kunda GPS va GLONASS sun'iy yo'ldosh tizimlariga asoslangan yechimlar joriy etilmagan qishloq xo'jaligi korxonalari deyarli yo'q. Texnologik operatsiyalarni nazorat qilish, hozirgi kunlarda dunyoda g'alla - don mahsulotlari miqdorini yo'qotilishi, hosilning rivojlanishi, yig'im-terim va ekishni nazorat qilish tizimlari, shuningdek, ob-havoni mobil nazorat qilish tizimlarisiz amalga oshirib bo'lmaydi.

Don miqdrini yo'qotilishi monitoringi tizimi. Ushbu yechim yig'im-terim jarayonida kombaynlarda ortiqcha don yo'qotilishini, o'z vaqtida aniqlash va ko'paygan yo'qotish sabablarini tahlil qilish imkonini beradi.

Ekinlarning hosilini nazorat qilish. Nazorat tizimi hosilni yig'ish jarayonining barcha bosqichlarida kuzatish va ruxsatsiz don mahsulotlarini jo'natishlarni bartaraf etish imkonini beradi.

Urug'larni ekishni nazorat qilish tizimi. Bular seyalkalar va ekish majmualariga ularning ishlashini doimiy va uzluksiz nazorat qilish uchun ulangan qurilmalardir hisoblanadi.

Mobil ob-havo nazorati. Ob-havo nazorati tizimi, o'simliklarni himoya qilish vositalaridan samarasiz foydalanish muammosini hal qilish uchun maxsus yaratilgan. Bu ob-havo sharoitlariga bevosita bog'liq bo'lgan ekinlarni o'sish jarayonlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa

Qishloq xo'jaligi texnologiyalari bugungi kunda nafaqat vosita, balki muvaffaqiyatli agrobiznes uchun asos hisoblanadi. Ishonchimiz komilki, zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish halqimizning qishloq xo'jaligi hosildorligini oshirishga va ulardan foyda olishga samarali ta'sir qiladi. Qishloq xo'jaligini so'nggi tendensiyalariga amal qilish yo'li bilan, ularga moslashish va innovatsiyalar bilan rivojlantirish hozirgi zamon talabi bo'lib qoldi. Bu bizning qishloq xo'jaligi biznesidagi muvaffaqiyatimizning kafolati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Брянских, С.П. Экономика сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 2017. – 326 с.
2. Корнилова Л.М., Иванов Е.А., Иванов П.А. Стимулирование инновационной активности сельскохозяйственных организаций – основа цифровизации АПК // Инновационное развитие экономики. 2018. № 5 (47). С. 52–58.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining 2019-2021-yillarda innovatsion rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. Lex.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-sonli "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" Farmoni. Lex.uz.
5. O'zbekiston Respublikasi davlat soliq qo'mitasi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi 2018-2021. Toshkent – 2022. www.stat.uz
6. Бурханов, А. (2023). QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHINI RESURS TEJOVCHI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH–YANGI IQTISODIY MUNOSABATLAR MEZONI. Экономика и образование, 24(2), 284-289.
7. Hadjimuradovich, B.A., Nurilla O'g'li, O.J., & Farkhod O'g'li, A.D. (2022). METHODOLOGY OF REGULATING AND DEVELOPING PRODUCTION AND ECONOMIC RELATIONS IN AGRICULTURE. World Economics and Finance Bulletin, 15, 139-147.
8. Burkhanov, A.H., Abduvakhidov, A.A., & Toshboev, B.B. (2019). Directions of Organizing the Activities of Clusters in Uzbekistan.
9. Khadzhimuradovich, B. A. (2023, April). FORMATION OF NEW ECONOMIC RELATIONS IS THE KEY TO STABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE. In "Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 4, pp. 9-15).
10. Abduvokhidov, A.A., Khodjimuratovich, A.B., Toshboev, B.B., & Abdurahmonovich, Y.O. (2021). Mechanisms of import substitution policy in the region. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 45-59.
11. Бурханов, А.Х., & Шоев, А.Х. (2021). ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. In Современные методы, модели и технологии управления социально-экономическими системами (pp. 78-85).